

Юрій МИКОЛЮК

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія,
Західноукраїнський національний університет
м. Тернопіль, Україна

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА ЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Анотація: Це дослідження розглядає методологічні виклики та практичні аспекти використання автоматизованих систем психологічної діагностики та рекомендацій на основі штучного інтелекту. Обговорюються питання надійності, ефективності та етики використання таких систем, а також їхній потенціал для поліпшення психологічної практики. Автори закликають до подальших досліджень та впровадження етичних стандартів для забезпечення безпеки та конфіденційності користувачів.

Ключові слова: автоматизовані системи, ітучний інтелект, психологічна діагностика, етичні питання, методологічні виклики

Annotation: This study examines the methodological challenges and practical aspects of using automated psychological diagnosis and recommendation systems based on Artificial intelligence. Issues of reliability, effectiveness, and ethics of using such systems are discussed, as well as their potential for improving psychological practice. The authors call for further research and the implementation of ethical standards to ensure the safety and privacy of users

Keywords: automated systems, artificial intelligence, psychological diagnostics, ethical issues, methodological challenges

Постановка проблеми та її актуальність: у сучасному світі штучний інтелект набуває все більшого значення в різних сферах життя, включаючи психологію. Одним із важливих напрямів його застосування є автоматизовані системи психологічної діагностики та надання рекомендацій. Актуальність цієї теми полягає в тому, що розвиток таких систем може значно полегшити та покращити процеси виявлення психічних розладів, а також підтримки психологічного здоров'я. Проте, разом із потенційними перевагами використання автоматизованих систем виникають і виклики. Перш за все, існує потреба в ретельному аналізі методологічних аспектів використання штучного інтелекту в психології, зокрема в аспекті діагностики та рекомендацій. Дослідники мають з'ясувати, які методи та алгоритми є найефективнішими, як вони впливають на точність результатів та як зберігати конфіденційність психологічної інформації.

Аналіз основних досліджень і публікацій. В області автоматизованих систем психологічної діагностики та надання рекомендацій на основі штучного інтелекту вже було проведено значну кількість досліджень, опубліковано численні публікації та отримано підтримку на законодавчому рівні [4; 5]. Науковці та практики активно працюють над розв'язанням цієї проблеми, зокрема шляхом розробки нових методологій та алгоритмів, а також експериментальних досліджень [1–3]. Однак, деякі аспекти цієї проблеми залишаються невирішеними. Деякі дослідження фокусуються переважно на технічних аспектах використання штучного інтелекту, залишаючи поза увагою етичні та

методологічні питання. Інші дослідження можуть бути обмеженими у змісті або масштабах, не охоплюючи всі аспекти проблеми.

Наша стаття спрямована на вирішення цих невирішених аспектів загальної проблеми. Ми ставимо перед собою завдання проаналізувати як технічні, так і етичні аспекти використання штучного інтелекту в автоматизованих системах психологічної діагностики та надання рекомендацій. При цьому ми врахуємо найновіші дослідження та публікації у цій області, а також намагатимемося заповнити прогалини у нашому розумінні проблеми.

Метою нашої роботи є дослідження методологічних викликів та етичних питань, пов'язаних із використанням автоматизованих систем психологічної діагностики та надання рекомендацій на основі штучного інтелекту. Ми ставимо перед собою такі **завдання**:

1. Проаналізувати технічні аспекти використання штучного інтелекту в психологічних дослідженнях, зокрема в аспекті діагностики та надання рекомендацій.

2. Визначити етичні проблеми, які виникають у зв'язку з використанням автоматизованих систем у психології, включаючи конфіденційність даних та вплив на психологічний стан користувачів.

3. Провести огляд основних досліджень та публікацій у цій області з метою визначення невирішених аспектів проблеми та визначення напрямків подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу. Автоматизовані системи психологічної діагностики та рекомендацій на основі штучного інтелекту (ШІ) створюють значні методологічні виклики для психологічної науки та практики. Перехід від традиційних методів до автоматизованих систем вимагає ретельного аналізу та розуміння відмінностей у підходах, а також усвідомлення їхніх можливих наслідків для якості діагностики, етики та довіри до результатів.

Одним з головних питань, що виникають при використанні автоматизованих систем психологічної діагностики, є надійність та вірогідність отриманих результатів. У порівнянні з традиційними методами, які частіше базуються на спостереженні та взаємодії з людиною, системи ШІ можуть використовувати статистичні моделі та алгоритми для аналізу даних. Однак, необхідно уважно оцінювати, наскільки ці моделі відображають складність людського психічного феномену та чи забезпечують достатню надійність результатів. Крім того, важливо враховувати, що результати автоматизованих систем можуть бути чутливими до якості вхідних даних, а також параметрів, на яких базуються алгоритми обробки.

Ще одним важливим аспектом є порівняння ефективності автоматизованих систем з традиційними методами психологічної діагностики. Хоча автоматизовані системи можуть пропонувати швидші та більш об'єктивні результати, необхідно враховувати, що їхні можливості можуть бути обмежені у розпізнаванні складних емоційних та когнітивних процесів, які можуть виявлятися взаємодією з людиною. Також важливо з'ясувати, наскільки автоматизовані системи можуть адаптуватися до індивідуальних особливостей та потреб кожної людини, оскільки це може впливати на їхню ефективність у практичних ситуаціях.

Стандартизація процесу діагностики є ще одним важливим аспектом, що потребує уваги при розробці та використанні автоматизованих систем. Чітко визначені протоколи та критерії оцінки можуть допомогти забезпечити консистентність та порівнянність результатів між різними системами та за різних умов. Однак, важливо також враховувати, що стандартизація може обмежувати гнучкість та можливості автоматизованих систем у врахуванні індивідуальних особливостей та контекстуальних факторів.

Також етичні питання використання автоматизованих систем психологічної діагностики вимагають особливої уваги та обговорення. Це стосується як питань конфіденційності та захисту даних, так і можливих негативних впливів на особистість та самопочуття осіб, які скористалися такими системами. Оскільки автоматизовані системи можуть збирати, аналізувати та зберігати інформацію про психологічний стан своїх користувачів, питання про конфіденційність цих даних стоїть досить гостро.

Ще одним важливим аспектом є аналіз потенційних помилок та обмежень, які можуть виникати при застосуванні автоматизованих систем психологічної діагностики. Деякі з цих помилок можуть бути пов'язані з технічними аспектами роботи систем, такими як недостатня обробка вхідних даних, або неправильне врахування контексту та індивідуальних особливостей. Також можуть виникати проблеми через неправильне розуміння та інтерпретацію отриманих результатів, які можуть вплинути на якість діагностики та рекомендацій.

Додатково важливо враховувати можливі соціальні та економічні обмеження, які можуть впливати на доступність до автоматизованих систем. Наприклад, не всі люди можуть мати доступ до необхідного обладнання та програмного забезпечення для використання таких систем. Також може існувати ризик виникнення цифрового розриву, де певні групи населення можуть мати обмежений доступ до новітніх технологій, що може призвести до нерівності в отриманні психологічної допомоги та рекомендацій. Більше того, важливо розглянути можливі ефекти психологічної довіри та стигматизації, пов'язані з використанням автоматизованих систем. Люди можуть відчувати недовіру до результатів, які отримуються через штучний інтелект, особливо якщо вони не розуміють принципи роботи таких систем. Також існує ризик стигматизації, якщо результати діагностики використовуються для класифікації осіб або прийняття важливих рішень щодо їхнього життя та кар'єри. Усі ці помилки та обмеження вимагають уважного аналізу та розробки стратегій для їхнього подолання або зменшення впливу на якість та ефективність автоматизованих систем психологічної діагностики.

Після врахування методологічних аспектів автоматизовані системи психологічної діагностики можуть бути застосовані у різних практичних контекстах. Зокрема, їх можна використовувати для швидкого та об'єктивного оцінювання психологічних характеристик у великих групах людей, наприклад, у популяційних дослідженнях або в області рекрутингу та підбору персоналу. Автоматизовані системи можуть також допомагати психологам у вивченні психічного здоров'я та ризиків розвитку психічних розладів шляхом аналізу великих обсягів даних. Однак при використанні автоматизованих систем виникають певні практичні виклики. Зокрема, необхідно забезпечити надійність та безпеку зберігання та передачі даних, а також зрозуміти та враховувати обмеження та можливі помилки системи. Крім того, важливо забезпечити високу якість підготовки та навчання персоналу для коректного використання системи та інтерпретації отриманих результатів.

Поміж практичних викликів, зокрема, важливо розглянути роль психолога в процесі використання автоматизованих систем психологічної діагностики. Хоча системи ШІ можуть здійснювати значний обсяг робіт та аналізу даних автоматично, роль психолога залишається надзвичайно важливою. Спеціаліст повинен вміти правильно налаштувати систему, вибирати відповідні методи та алгоритми, а також адаптувати процес діагностики до індивідуальних потреб та особливостей кожного клієнта. Крім того, психолог повинен мати знання щодо обробки та інтерпретації отриманих результатів, а також навички спілкування та підтримки клієнта під час процедури діагностики.

Одним з ключових аспектів використання автоматизованих систем у психології є їхня адаптація до різних культурних та соціальних контекстів. Успішне впровадження та використання таких систем вимагає уважного врахування культурних та етнічних відмінностей у сприйнятті та вираженні психічних характеристик. Наприклад, розуміння та виявлення емоцій можуть відрізнятися в різних культурах, що може впливати на правильність діагностики та рекомендацій. Також важливо враховувати соціальні чинники, такі як соціальний статус, рівень освіти та економічні умови, які також можуть впливати на сприйняття та реакцію на діагностичні процедури та рекомендації.

Висновки та перспективи подальших розвідок. У дослідженні ми розглянули методологічні виклики та практичні аспекти використання автоматизованих систем психологічної діагностики та рекомендацій на основі штучного інтелекту. ШІ може мати значні переваги у швидкості та об'єктивності діагностики, проте вимагає пильної уваги до питань надійності, ефективності, етики та практичної реалізації. Розвиток автоматизованих систем у психології має потенціал для поліпшення доступності та ефективності психологічної допомоги, але водночас вимагає постійного вдосконалення та вирішення виникаючих проблем.

У подальшому важливо продовжувати дослідження у цій області для розробки більш точних, надійних та адаптованих до різних культурних та соціальних контекстів автоматизованих систем. Також необхідно активно впроваджувати етичні стандарти та правила використання ШІ у психологічній практиці з метою забезпечення конфіденційності, захисту прав та безпеки користувачів.

Список використаних джерел

1. Карпенко О. Штучний інтелект в Україні: тенденції розвитку та проблеми. *Економіка і прогнозування*. 2021. № 3. С. 91–106.
2. Кремень В. Про деякі аспекти стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2020. № 6 (3). С. 13–17.
3. Кубай О., Латенко В., Шевчук С. Розвиток інфраструктури штучного інтелекту в Україні. *Науково-технічна інформація*. 2021. № 3. С. 28–33.
4. Мартін Р. Чиста архітектура: Мистецтво розроблення програмного забезпечення / пер.з англ. І. Бондар-Терещенко. Харків : Ранок, Фабула, 2021. 368 с.
5. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>